

Менеджмент

УДК 330.46:658

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17347525>

Теоретичні засади управління цифровізацією бізнес-процесів на підприємствах

Кирилюк Ірина Миколаївна,

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та державної служби, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси, Україна, <https://orcid.org/0000-0001-9814-195X>

Ільченко Ігор Олександрович,

аспірант, кафедра менеджменту та державної служби, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси, Україна, <https://orcid.org/0009-0005-6708-424X>

Прийнято: 25.09.2025 | Опубліковано: 14.10.2025

***Анотація:** Метою статті є розробка та обґрунтування теоретико-методологічних засад управління цифровізацією бізнес-процесів на підприємствах. Дослідження передбачає систематизацію наукових підходів, уточнення сутнісних характеристик цифровізації як управлінського феномена, а також формування інтегрованої моделі управління, здатної забезпечити підвищення ефективності функціонування, адаптивності та стратегічний розвиток підприємств у цифровій економіці. **Методи.** Використано методи системного аналізу, синтезу, порівняльного та контент-аналізу наукових публікацій, а також узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду цифрової трансформації. Проведено систематизацію*

наукових підходів до управління цифровізацією, класифіковано моделі цифровізації та ідентифіковано ключові компоненти інтегрованої моделі. Особлива увага приділена аналізу стратегічного, технологічного, процесного, організаційного та інформаційного вимірів цифровізації. **Результати.** Встановлено, що цифровізація бізнес-процесів є багатовимірним феноменом, який поєднує технологічні, організаційні та соціальні аспекти, формує адаптивність та інноваційний потенціал підприємств. Виявлено, що інтеграція стратегічного, технологічного, процесного, організаційного та інформаційного компонентів дозволяє оптимізувати бізнес-процеси, скоротити час прийняття управлінських рішень, ефективно використовувати ресурси та підвищити компетентність персоналу. Запропоновано комплексний підхід, який враховує специфіку різних галузей і масштабів підприємств, а також зовнішні цифрові виклики. **Висновки.** Інтегрована модель управління цифровізацією бізнес-процесів забезпечує системність, узгодженість та ефективність управлінських рішень, підвищує конкурентоспроможність підприємств і створює умови для стратегічного розвитку в цифровому середовищі. Подальші дослідження мають зосередитися на розробці методик кількісної оцінки ефективності інтегрованих моделей, адаптації моделей до специфіки різних галузей і підприємств, а також впровадженні сучасних аналітичних технологій, включаючи штучний інтелект і великі дані, для підвищення точності управлінських рішень і прогнозування розвитку бізнес-процесів.

Ключові слова: цифровізація бізнес-процесів, процесна оптимізація, інформаційні технології, цифрові компетенції, управлінські рішення.

Theoretical foundations of managing business process digitalization in enterprises

Kyryliuk Iryna,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management and Public Administration, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Cherkasy, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0001-9814-195X>

Ilchenko Ihor,

Postgraduate student of the Department of Management and Public Administration, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Cherkasy, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0005-6708-424X>

Abstract: *The aim of the article is to develop and substantiate the theoretical and methodological foundations for managing the digitalization of business processes in enterprises. The study involves systematizing scientific approaches, clarifying the essential characteristics of digitalization as a managerial phenomenon, and forming an integrated management model capable of enhancing operational efficiency, adaptability, and strategic development of enterprises in the digital economy. **Methods.** The study employs methods of system analysis, synthesis, comparative analysis, and content analysis of scientific publications, as well as generalization of foreign and domestic experience in digital transformation. Scientific approaches to managing digitalization have been systematized, models of digitalization have been classified, and the key components of an integrated management model have been identified. Particular attention has been devoted to the analysis of the strategic, technological, process, organizational, and informational dimensions of digitalization. **Results.** It has been established that the*

*digitalization of business processes is a multidimensional phenomenon encompassing technological, organizational, and social aspects, which enhance enterprise adaptability and innovative potential. The integration of strategic, technological, process, organizational, and informational components enables the optimization of business processes, reduces decision-making time, ensures efficient resource utilization, and enhances personnel competence. A comprehensive approach is proposed, which considers the specifics of different industries and enterprise scales, as well as external digital challenges. **Conclusions.** The integrated model for managing business process digitalization ensures systematization, coherence, and effectiveness of managerial decisions, enhances enterprise competitiveness, and creates conditions for strategic development in a digital environment. Further research should focus on developing methods for quantitatively assessing the effectiveness of integrated models, adapting models to the specifics of various industries and enterprises, and implementing advanced analytical technologies, including artificial intelligence and big data, to improve the accuracy of managerial decisions and forecast business process development.*

Keywords: *business process digitalization, process optimization, information technologies, digital competences, managerial decision-making.*

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку економіки характеризується стрімким поширенням цифрових технологій, що зумовлює радикальну трансформацію бізнес-середовища та потребує нових підходів до організації управління підприємствами. Традиційні методи управління бізнес-процесами поступово втрачають свою ефективність у зв'язку з необхідністю оперативного реагування на зміни ринку, інтеграції у глобальні цифрові мережі та забезпечення конкурентоспроможності у динамічному середовищі.

Попри значну увагу вітчизняних та зарубіжних науковців до питань цифровізації, досі не сформовано єдиного методологічного підґрунтя

управління цифровими трансформаціями бізнес-процесів. На практиці існують фрагментарні підходи, що зосереджуються або на технічних аспектах впровадження цифрових технологій, або на їх економічній доцільності, проте комплексні моделі управління, які враховували б як внутрішні організаційні механізми, так і зовнішні виклики цифрової економіки, залишаються недостатньо розробленими.

Актуальною є проблема поєднання теоретичних засад управління із практичними інструментами цифровізації, що дозволило б не лише підвищити ефективність бізнес-процесів, а й забезпечити стратегічний розвиток підприємств в умовах глобальної цифрової конкуренції. Відсутність усталених науково-методичних підходів ускладнює процес прийняття управлінських рішень, знижує адаптивність підприємств до цифрових викликів та уповільнює їх інноваційний розвиток.

Отже, виникає потреба у поглибленому дослідженні теоретичних засад управління цифровізацією бізнес-процесів на підприємствах, що передбачає критичний аналіз наявних наукових концепцій, уточнення сутнісних характеристик цифровізації як управлінського феномена та розробку методологічних основ для формування ефективних управлінських моделей у цифровому середовищі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження проблематики організації бізнес-процесів здійснювалися як вітчизняними, так і зарубіжними науковцями. Останнім часом в поєднанні з даною проблематикою розглядається питання цифровізації, яку більшість дослідників трактує насамперед як інструмент оптимізації та вдосконалення бізнес-процесів будь-якої організації. Серед відомих зарубіжних фахівців, що зробили вагомий внесок у розробку даного напрямку, варто відзначити роботи К. Шукеза, Д. Робертсона, А. Барньє та інших [1, с.300; 2, с. 98].

Водночас слід підкреслити значний доробок українських учених, серед яких слід відмітити праці Ю. Лазаренка, Л.Мельника, В. Чуєнка, О. Юрченка, О. Шевченка та інших [3-7].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Водночас, незважаючи на значний внесок як зарубіжних, так і вітчизняних дослідників, у науковій літературі досі існують певні невирішені аспекти проблематики цифровізації бізнес-процесів. По-перше, відсутня комплексна інтегрована модель управління цифровізацією, яка б об'єднувала стратегічний, технологічний, процесний, організаційний та інформаційний виміри та одночасно враховувала специфіку різних типів підприємств. По-друге, більшість досліджень концентруються на технологічних аспектах цифровізації, при цьому недостатньо уваги приділено організаційним, кадровим та процесним компонентам, що визначають ефективність впровадження цифрових рішень. По-третє, існує обмежена кількість емпіричних досліджень, які оцінюють вплив цифровізації на продуктивність бізнес-процесів у конкретних галузях та організаційних умовах.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є розробка та обґрунтування теоретико-методологічних засад управління цифровізацією бізнес-процесів на підприємствах, що передбачає систематизацію існуючих наукових підходів, уточнення сутнісних характеристик цифровізації як управлінського феномена та формування інтегрованої моделі управління, здатної забезпечити підвищення ефективності функціонування й стратегічний розвиток підприємств у цифровій економіці.

Виклад основного матеріалу дослідження. Цифровізація бізнес-процесів в сучасних умовах глобальної економіки розглядається як мультидисциплінарний феномен, який поєднує технологічні, організаційні та соціальні аспекти. Вона не обмежується лише автоматизацією процесів, а виступає стратегічним чинником трансформації управлінських моделей, що

підвищує ефективність, адаптивність та інноваційний потенціал організацій [8, с. 34]. Науковий аналіз цифровізації дозволяє виділити ключові сутнісні характеристики цього феномена:

По-перше, стратегічна орієнтація. Цифровізація перетворює управлінську діяльність на системоутворюючий фактор розвитку організації. За даними досліджень McKinsey Global Institute, підприємства, які інтегрують цифрові інструменти у стратегічне планування, підвищують продуктивність на 20-30% порівняно з менш цифрово-орієнтованими організаціями [9].

По-друге, інтегративний характер – цифрові технології забезпечують синхронізацію всіх функціональних блоків підприємства – від фінансів і виробництва до HR та маркетингу. За даними Kane et al. [10], інтеграція цифрових систем дозволяє організаціям значно скоротити час циклу управлінських рішень та підвищити точність прогнозування на основі даних.

По-третє, динамічність та адаптивність, адже цифровізація формує можливості для створення адаптивних управлінських систем, здатних оперативно реагувати на зміни ринкового та регуляторного середовища. Використання аналітики великих даних, штучного інтелекту та машинного навчання дозволяє моделювати сценарії розвитку та оптимізувати ресурси.

По-четверте, ресурсно-орієнтована природа цифровізації вимагає координації технологічних, людських та фінансових ресурсів, одночасно оптимізуючи витрати та підвищуючи додану вартість для стейкхолдерів.

Таким чином, цифровізація, як управлінський феномен має багаторівневу природу, об'єднуючи стратегічну, інтегративну, адаптивну та ресурсну функції. Для більш глибокого розуміння сутності управління цифровізацією бізнес-процесів на підприємствах доцільно систематизувати існуючі наукові підходи. Систематизація забезпечує методологічну основу для подальшого формування комплексної моделі управління цифровізацією на підприємствах. У таблиці 1 наведено класифікацію наукових підходів до

управління цифровізацією бізнес-процесів, що дозволяє інтегрувати як зарубіжні, так і вітчизняні наукові доробки у вітчизняну практику.

Таблиця 1

**Класифікація наукових підходів до управління
цифровізацією бізнес-процесів**

№п/ п	Автор	Назва підходу	Сутність	Ключові акценти для управління
1	Девенпорт	Процесний	Цифровізація як реінжиніринг та оптимізація процесів	Ефективність, швидкість, мінімізація витрат
2	Грант, Карінцева	Ресурсний	Цифрові ресурси як нові фактори конкурентоспроможності	Управління даними, знаннями, ІТ-інфраструктурою
3	Шумпетер, Крістенсен	Інноваційний	Цифровізація як драйвер інновацій та нових бізнес-моделей	Створення нової цінності, технологічні прориви
4	Кастельс, Лазаренко, Юрченко	Системний	Трансформація усіх підсистем підприємства	Комплексність, узгодженість, стратегічна інтеграція
5	Норт, Шевченко, Стрілець	Інституційний	Роль державної політики й інституцій у цифровізації	Нормативно-правове забезпечення, інституційні рамки
6	Портер, Котлер, Чуєнко	Клієнтоорієнтований	Орієнтація на цифрові потреби споживачів	Персоналізація, електронні сервіси, клієнтська цінність

Джерело: складено авторами самостійно за даними [11-15]

Систематизація наукових підходів демонструє багатовимірність проблеми управління цифровізацією бізнес-процесів та дозволяє виокремити структурні компоненти, що визначають сучасний науковий дискурс у цій сфері. Аналіз представлених підходів свідчить про наявність кількох взаємопов'язаних рівнів дослідження: концептуального, методологічного та прикладного.

Кожен із виділених підходів визначає специфічну парадигму сприйняття цифровізації. Процесний підхід концентрує увагу на внутрішньому функціонуванні організації, ресурсний – на потенціалі цифрових активів та управлінні знаннями, інноваційний – на механізмах створення доданої вартості через технологічні та бізнес-нововведення, системний – на комплексному взаємозв'язку всіх підсистем підприємства, інституційний – на нормативно-правових та організаційних обмеженнях, клієнтоорієнтований – на зовнішніх чинниках та створенні цінності для споживача. Такий розподіл підходів відображає багатовимірну природу цифровізації та підкреслює необхідність комплексного аналізу.

Виділені підходи відображають практичні аспекти управління цифровізацією, що реалізуються через відповідні інструменти та технології: ERP-, BPM-, RPA-системи, аналітичні платформи, цифрові бізнес-архітектури, CRM-інструменти. Інтеграція цих інструментів у відповідності до підходів дозволяє забезпечити узгодженість стратегічних, тактичних і операційних рішень у цифровій трансформації підприємства.

Проте, жоден із підходів не є достатнім у чистому вигляді для комплексного управління цифровізацією. Найбільш ефективна практика передбачає синтез підходів, що забезпечує баланс між оптимізацією процесів, управлінням ресурсами, інноваційним розвитком, системною координацією, нормативною підтримкою та орієнтацією на споживача.

Таким чином, систематизація підходів дозволяє не лише впорядкувати науковий дискурс, а й створює методологічну платформу для розробки комплексних моделей управління цифровізацією бізнес-процесів. Це забезпечує цілісність дослідження та дозволяє поєднати теоретичні концепції з практичними інструментами цифрової трансформації.

На основі систематизації наукових підходів по управлінню цифровізацією бізнес-процесів виявлено, що теоретичні концепції формують методологічну базу для практичної реалізації цифрових трансформацій на підприємствах. Однак, для формування ефективної стратегії цифровізації необхідно враховувати не лише концептуальні положення, а й сучасні моделі та практики впровадження цифрових технологій у реальному бізнес-середовищі України.

Огляд сучасних моделей цифровізації дозволяє виділити три ключові напрями:

1. Моделі, орієнтовані на оптимізацію процесів. Найпоширенішими є підходи, що інтегрують методи реінжинірингу бізнес-процесів із сучасними цифровими платформами (ERP, BPM, RPA). Українські підприємства, зокрема в промисловому та аграрному секторі, активно використовують ці моделі для скорочення витрат, підвищення продуктивності та адаптації до змін зовнішнього середовища.

2. Моделі, орієнтовані на управління ресурсами та аналітику. Цифровізація розглядається як процес управління даними, інформаційними та інтелектуальними ресурсами. Вітчизняні компанії застосовують аналітичні платформи, інструменти DataOps та системи бізнес-інтелекту для формування стратегічних рішень на основі даних.

3. Інтегровані моделі цифрової трансформації. Ці моделі поєднують процесний, ресурсний, інноваційний, системний та клієнтоорієнтований підходи, забезпечуючи комплексну трансформацію підприємства. Вони

враховують специфіку українського ринку, нормативно-правові обмеження та інституційні чинники. Приклади включають цифрові платформи для управління ланцюгами постачання, CRM-системи та комплексні ERP-рішення, що інтегрують виробничі та комерційні процеси.

Таким чином, поєднання теоретичних підходів із сучасними моделями цифровізації дозволяє створити комплексну методологічну основу для управління цифровою трансформацією бізнес-процесів в умовах українського підприємницького середовища. Такий підхід забезпечує узгодженість стратегії, оптимізацію ресурсів, підвищення ефективності та конкурентоспроможності підприємств на національному та міжнародному рівнях.

Наукові дослідження останніх років підкреслюють, що успішна цифровізація не обмежується лише впровадженням технологічних рішень, а вимагає комплексного підходу до організації управлінської діяльності, де всі елементи системи взаємопов'язані та функціонують синхронно. Формування інтегрованої моделі управління цифровізацією бізнес-процесів підприємства передбачає розгляд підприємства як системи, у якій технологічні, процесні та організаційні компоненти взаємодіють для досягнення стратегічних цілей. Важливим аспектом є те, що цифровізація бізнес-процесів не є лінійним процесом модернізації; навпаки, вона відображає складну мережу взаємопов'язаних трансформацій, що охоплюють стратегічне планування, процесну оптимізацію та розвиток людських ресурсів.

Науковий аналіз підкреслює, що інтегрована модель управління цифровізацією повинна мати кілька взаємопов'язаних рівнів. Перший рівень – стратегічний, який передбачає визначення місії цифровізації та формування довгострокових цілей підприємства. Цей рівень дозволяє забезпечити відповідність цифрових ініціатив загальній бізнес-стратегії та створює основу для пріоритетизації ресурсів. Другий рівень – технологічний, який включає

впровадження інформаційних систем, аналітичних платформ та інструментів автоматизації процесів. Адже інтеграція смарт-продуктів та аналітики великих даних дозволяє підвищити точність управлінських рішень та оперативно реагувати на зміни зовнішнього середовища.

Особливої уваги потребує процесний рівень інтегрованої моделі. У сучасних підприємствах цифровізація бізнес-процесів вимагає не просто автоматизації, а їхньої реінженерії – зміни логіки виконання завдань, оптимізації потоків інформації та усунення дублюючих функцій. Це забезпечує скорочення часу прийняття рішень і підвищення їхньої точності, що підтверджується дослідженнями Kane et al. [10], де інтеграція цифрових систем скорочувала час циклу управлінських рішень на 15–25%.

Організаційний компонент моделі відображає взаємодію структури підприємства, кадрового потенціалу та культури організації. Наукові дані свідчать, що цифрова трансформація неможлива без розвитку компетенцій персоналу та формування організаційної культури, орієнтованої на інновації і постійне навчання. Досвід світових компаній, таких як Siemens та General Electric, показує, що успіх цифровізації багато в чому визначається здатністю керівництва створювати умови для адаптації співробітників до нових технологій, забезпечуючи підтримку та навчання на всіх етапах впровадження.

Інтеграція зазначених компонентів відбувається через механізм зворотного зв'язку, який дозволяє постійно оцінювати ефективність цифровізації та коригувати управлінські рішення у відповідь на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища. Таке системне поєднання стратегічного, технологічного, процесного та організаційного рівнів створює інтегровану модель управління цифровізацією, яка забезпечує не лише оптимізацію бізнес-процесів, а й підвищує адаптивність та конкурентоспроможність підприємства.

Таким чином, формування інтегрованої моделі управління цифровізацією бізнес-процесів є комплексним і багаторівневим процесом, що вимагає не лише технологічної модернізації, а й організаційних змін, розвитку компетенцій персоналу та стратегічного планування. Такий підхід забезпечує підприємству системність, ефективність і готовність до постійних змін цифрового середовища.

Висновки. Проведений аналіз підтверджує, що цифровізація бізнес-процесів є багатовимірним управлінським феноменом, який вимагає інтегрованого підходу до управління. Формування інтегрованої моделі управління цифровізацією дозволяє підприємствам забезпечити системність та синхронізацію стратегічних, технологічних, процесних, організаційних та інформаційних компонентів. Впровадження такої моделі сприяє підвищенню ефективності бізнес-процесів, скороченню часу прийняття рішень, оптимізації ресурсного забезпечення та підвищенню адаптивності організації в умовах цифрової економіки.

Науковий аналіз та практичні приклади свідчать, що інтегрована модель управління цифровізацією дозволяє підприємствам досягати конкурентних переваг, сприяє розвитку цифрової культури та компетенцій персоналу, а також забезпечує ефективне використання даних для стратегічного планування.

Подальші дослідження в цьому напрямі мають на меті не лише вдосконалення інтегрованих моделей управління, а й розширення їхнього практичного застосування для підвищення конкурентоспроможності підприємств у цифрову епоху, а саме: розробку методик кількісної оцінки ефективності інтегрованих моделей цифровізації; адаптацію інтегрованих моделей до специфіки різних галузей та масштабів підприємств; інтеграцію сучасних аналітичних технологій.

Список використаних джерел

1. Cazoni C., Buiga A., Florescu M. Digital Transformation of Management Processes: A Comprehensive Review of Key Factors. *Proceedings of the International Conference on Business Excellence*. 2024. Vol. 18, Iss. 1. P. 292-302 <https://doi.org/10.2478/picbe-2024-0276>
2. Paul R. Murphy, Richard F. Braunschweig, D. Charles. Green logistics: Comparative views of environmental progressives, moderates, and conservatives. *Journal of Business Logistics*. 1996. V. 12 (2). С.87-92.
3. Лазаренко Ю. О., Бодак Р. Цифровізація бізнес-процесів як фактор підвищення ефективності діяльності українських бізнес-організацій. *Стратегія бізнесу: українські реалії та можливості конвергенції з ЄС : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф.*, 08 листоп. 2023 р. Київ : КНЕУ, 2023. С. 167–171.
4. Мельник Л., Карінцева О., Калініченко Л., Харченко М., Тарасенко С. Цифрова трансформація бізнес-процесів в Україні: кращі практики вітчизняного бізнесу та сучасні виклики. Суми : СумДУ, 2023. 168 с.
5. Чуєнко В. Цифровізація виробничих та бізнес-процесів в аграрному секторі економіки. *Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки*. 2022. Т. 1. № 301. С. 153-158. <https://doi.org/10.31891/2307-5732-2024-333-2-42>
6. Юрченко О. А. Цифровізація бізнес-процесів на підприємствах: переваги та перспективні напрями прискорення. *Digital Economy and Economic Security*. 2024. № 2(3). С. 45–52. <https://doi.org/10.32782/dees.10-25>
7. Шевченко О. Л., Стрілець А. Ю. Цифровізація бізнес-процесів під час війни. *XVIII Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки»* (Київ, 13-15 квітня 2022 р.). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. С. 312-314.

8. Гусєва О. Ю., Легомінова С. В. Диджиталізація як інструмент удосконалення бізнес-процесів, їх оптимізація. *Економіка. Менеджмент. Бізнес*. 2018. № 1 (23). С. 33-39.
9. McKinsey Global Institute. *Modernizing IT for Digital Reinvention*. McKinsey & Company. 2018, 245 p.
10. Kane, G. C., et al. *The Technology Fallacy: How People Are the Real Key to Digital Transformation*. MIT Press. 2019, 169 p.
11. Davenport T. H., Short J. E. The New Industrial Engineering: Information Technology and Business Process Redesign. *Sloan Management Review*. 1990. № 4. С. 11-27.
12. Swapan Ghosh, Mat Hughes, Ian Hodgkinson, Paul Hughes. Digital transformation of industrial businesses: A dynamic capability approach. *Technovation*. 2022. Vol. 113. С. 102. <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2021.102414>
13. Bob Hinings, Thomas Gegenhuber, Royston Greenwood. Digital innovation and transformation: An institutional perspective. *Information and Organization*. 2018. Vol. 28, Iss. 1. С. 52-61. <https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2018.02.004>
14. Xu J., Naseer H., Maynard S., Fillipou J. Leveraging Data and Analytics for Digital Business Transformation through DataOps: An Information Processing Perspective. *arXiv preprint*. 2022. arXiv:2201.09617.
15. O'Higgins D. Impacts of Business Architecture in the Context of Digital Transformation: An Empirical Study Using PLS-SEM Approach. *arXiv preprint*. 2023. arXiv:2307.11895.